

TEXNIKA OLIY O'QUV YURTLARIDA O'ZBEK TILINI O'QITISHNING DOLZARB MASALALARI (NAZARIYA VA AMALIYOT, METODIKA VA TEXNOLOGIYA)

Jo'rayev Shahriyor Ibodullayevich

SamDAQU "O'zbek tili va adabiyoti" kafedrasini mudiri, (PhD) filologiya fanlari falsafa doktori

Annototsiya. Ushbu maqolada texnika oliy o'quv yurtlarida "O'zbek tili"ni o'qitishning dolzarb masalalariga e'tibor qaratilgan. Bugungi kunda ushbu fan qayerda o'qitilsa, o'sha joyning talab va ehtiyojlaridan kelib chiqib "O'zbek tili" fanini o'qitishni amalga oshirish lozim. Bunda, albatta, o'qitish metodikasi ham o'zgacha bo'ladi. Bu fanning darslari amaliy mashg'ulot ko'rinishida bo'lgani uchun undagi darsning mazmun va mohiyati oltita kichik bo'limda o'z ifodasini topishi lozimligi birma-bir ko'rsatilgan. "O'zbek tili" darslarini bunday tarzda tashkil etish o'tilayotgan darslarning sifatini oshishiga ham sharoit yaratadi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, "O'zbek tili", turli oliy ta'lim muassasalarida bu fanning o'qitilishi, o'zbek tilini o'qitish metodikasining maqsadga ko'ra xilma-xilligi, nofilologik oliy ta'lim dargohlarida o'zbek tili ta'limi.

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам преподавания «Узбекского языка» в технических вузах. Сегодня, где бы ни преподавали этот предмет, необходимо осуществлять преподавание предмета «Узбекский язык» исходя из требований и потребностей этого места. Конечно, методика обучения тоже будет другой. Поскольку занятия по этому предмету имеют форму практических занятий, то поочередно указывается, что содержание и суть урока должны быть выражены в шести подразделах. Организация уроков «Узбекского языка» таким образом также создает условия для повышения качества уроков.

Ключевые слова: узбекский язык, «узбекский язык», преподавание этого предмета в различных высших учебных заведениях, целенаправленное разнообразие методик преподавания узбекского языка, нефилологическое высшее образование, обучение узбекскому языку в школах.

Annotation. This article focuses on current issues of teaching the Uzbek language in technical universities. Today, it is necessary to teach the subject "Uzbek language" based on the needs of the place where this subject is taught. At the same time, of course, the teaching methodology will be different. Since the lessons of this subject are in the form of practical lessons, it is stated one by one that the content and essence of the lesson should be reflected in six sub-sections. The organization of "Uzbek language" lessons in this way will also improve the quality of lessons.

Keywords: Uzbek language, "Uzbek language", the teaching of this subject in various higher education institutions, the purposeful diversity of methods of teaching the Uzbek language, the teaching of the Uzbek language in non-philological higher education institutions.

"Farzandlarimizni mustaqil fikrlaydigan zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini chuqur egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun hamisha dolzarb masala hisoblanadi" (Sh. Mirziyoyev).

Til - xalqning aql-idoki va madaniyatini belgilovchi eng asosiy mezon. Til mavjud ekan xalq ham, millat ham mavjud: til ketsa – dil ketadi, dil ketsa – imon ketadi, imon kesa – millat ketadi, millat ketsa – barcha narsa yo'q bo'ladi. Sho'rolar zamonida mamlakatdagi barcha tillar va xalqlar birlashib, yagona tilga keladilar, degan totalitar mafkura va aqida hukm surardi. Rus xalqining yakka hokimligini saqlash maqsadida yagona sovet xalqi tashkil topayapti degan aqidani olg'a surishar, rus tili rivojlangan sotsializmning yorqin ko'rinishi deb talqin qilinar, mahalliy millat tillari qadrsiz edi. Milliy tillarni rivoji va istiqboli haqida fikr bildirganlar sotsializmning dushmani va mahalliychilikda ayblanib fosh qilinar, tazyiq va jazoga giriftor etilardi. O'zbek xalqiga xos bag'rikenglik, mehmondo'stlik, samimiylik, e'tiqodlilik va boshqa millatlarga hurmat bilan qarash o'zbeklarga, o'zbek tiliga bepisandlik va past nazarda qarashni shakllanishiga olib keldi.

Bugungi mustaqillik davrida davlat tili maqomiga ega bo'lgan o'zbek tili fani oliy ta'lim tizimida ham rus guruhlarida, ham o'zbek guruhlarida o'qitilmoqda [1, 3-6]. Shuning uchun ularning ixtisosligidan kelib chiqqan holda bu fanga ma'lum bir reja, dastur asosida ish soati

yuklanmoqda. Chunki gumanitar, texnika, iqtisodiyot masalalariga ixtisoslashgan ta'lim tizimlarining ushbu fan oldiga qo'ygan talablari har xil bo'ladi [1, 3-6; 2, 3-5]. Mazkur hol esa quyidagi masalalarning e'tiborga olinishini va dars o'tish vaqtida amalda qo'llanishini talab etadi: 1) o'zbek tilida o'qitishning talab va ehtiyojdan kelib chiqqan holda har xilligi;

2) o'zbek tilida o'qitishning turli ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarga ko'ra maxsus ixtisoslashganligi;

3) o'zbek tilini o'qitishda shu fan nazariyasining berilib borilishi;

4) turli sohalariga oidligiga ko'ra o'zbek tili o'qitish metodikasining turlicha ekanligi;

5) o'zbek tili o'qitishning texnologiyasi turli ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarida xilma-xilligi;

6) o'zbek tili o'qitish amaliyotining turli ta'lim yo'nalishlari hamda mutaxassisliklariga nisbatan alohidaligi va boshqalar. Bulardan oxirgi masala bo'lgan o'zbek tili darslarida amaliy mashg'ulotlarning o'zni masalasi gumanitar sohalaridan boshqa sohalarida yetakchi muammolardan bo'lib turaveradi. Bunday holda ma'ruza kam yoki berilmaydi, faqat amaliy mashg'ulot ko'zda tutiladi. Bu masalalarning talqini va tahliliga dars beruvchi o'qituvchilar va ixtisoslashgan kafedra e'tiborli bo'lsa, oliy ta'limning turli yo'nalishlari tizimi va ixtisosliklarida ular maqsadga muvofiq dars bera oladi. Natijada, ular "O'zbek tili" fanidan o'qitgan

talabalar amaliyotda va mustaqil faoliyatda mutaxassis sifatida yaxshi ishlab ketisha olishadi. Texnika oliy o'quv yurtlarida o'zbek tili ta'limi tizimining individualligi shundaki, barcha o'tiladigan mavzular texnika sohasining ma'lum bir qirralariga oidligi bilan ajralib turishi lozim. "Ammo bugungi kunda shunday mashg'ulotlar bo'lyaptimi?", degan savolga javob topish amri mahol. Sababi, bugungacha nofilologik oliy ta'lim muassasalari uchun bir necha "O'zbek tili" darsligi tayyorlangan [3, 3-7]. Ular gumanitar sohalardagi "O'zbek tili" fanlariga qiyosan tayyorlangani uchun oldiga qo'yilgan asosiy maqsadga e'tibor nisbatan pasaygani aniq. Bizningcha, har bir oliy ta'lim muassasasi o'z mutaxassisliklaridan kelib chiqqan holda "O'zbek tili" darsligini va uni o'qitish metodikasi materiallarini tayyorlab, o'qituvchilar misolida amalda qo'llashi kerak. Chunki qadimdan talabalarni o'qitish uchun darslik va uni o'qitish metodikasi masalalari ilm-fan ahlini qiziqtirib kelgan hamda o'z davri nuqtai nazaridan tayyorlashgan ham. Shuning uchun ham bugungacha ilm-fan, iqtisodiyot va texnika sohalarida jiddiy rivojlanish bo'lgan. Buning uchun turli ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarining "O'zbek tili" nomli darsligi va shu fanning o'qitish metodikasi bo'yicha o'quv qo'llanmalari bo'lishi maqsadga muvofiq. Buni quyidagicha tassavur etish mumkin:

- 1) texnika oliy o'quv yurtlari uchun "O'zbek tili" nomli darsligi va "O'zbek tili o'qitish metodikasi";
 - 2) gumanitar oliy o'quv yurtlari uchun "O'zbek tili" nomli darsligi hamda "O'zbek tili o'qitish metodikasi";
 - 3) meditsina sohasi oliy o'quv yurtlari uchun "O'zbek tili" nomli darsligi va "O'zbek tili o'qitish metodikasi";
 - 4) moliya sohasi oliy o'quv yurtlari uchun "O'zbek tili" nomli darsligi va "O'zbek tili o'qitish metodikasi";
 - 5) san'at sohasi oliy o'quv yurtlari uchun "O'zbek tili" nomli darsligi va "O'zbek tili o'qitish metodikasi".
- Bular yana o'z ichida kichik ixtisosliklar darajasida bo'linib ketishi tabiiydir. Bunday kitoblarning o'quv qo'llanma va darslik sifatida yaratilishi shu fandan dars beradigan o'qituvchi-professorlarning dars berish imkoniyatini va oxir oqibat dars sifatini orttiradi. Chunki boshqa soha mutaxassislariga dars berish uchun o'qituvchining o'zi ham o'sha sohadan, masalan, texnika yoki moliya sohalaridan kelib chiqib, faoliyat yuritishga imkoniyat yaratilishi zarur. Shundagina o'qituvchi o'rgangan bilimlari va dars beradigan fani hamda sohasining farqlarini ham, o'xshashligini ham ajratib, "O'zbek tili" fanidan mustaqil dars berishiga kirishadi. Ayni vaqtda mana shunday pedagog o'qituvchilar "O'zbek tili" fanidan dars berishlari lozim. Buning uchun har bir sohada professor-o'qituvchilarning saviyasini oshirib borishga yordam beradigan "O'zbek tili o'qitish metodikasi" bo'yicha ilmiy va amaliy qiymatga ega nashrlarni amalga oshirish kerak. Nofilologik oliy o'quv yurtlarida "O'zbek tili" darsi amaliy mashg'ulotlar ko'rinishida bo'ladi [3, 3-120]. Shu darslarning maqsadi – talabalarni davlat tilida gapirtirish, yozdirish ko'nikmalariga ega bo'lgan holda o'z mutaxassisligini odamlarga tushuntira bilish ko'nikmasini shakllantirishdir. Bu masala bir

necha yillar oldin ingliz tili o'qitish bo'yicha ham ko'tarilgan [4, 3-320; 4.1., 3-325] edi. Biz ko'p yillik tajribalarimiz asosida amaliy mashg'ulotlarga asoslangan "O'zbek tili" darslari quyidagi qismlardan iborat bo'lishi kerak:

- a) mavzu ham nazariy, ham amaliy jihatlardan yoritadigan qism;
- b) mavzuning pedtexnologiyalar asosida berilgan qism – talabalarning faolligi e'tiborga olinadi;
- c) mavzuga tegishli 20-30 ta so'zdan iborat lug'at qismi bo'lishi shart – talabalarning faolligi e'tiborga olinadi. Bunday mo'jaz lug'at faqat o'zlashgan so'zlardan iborat bo'lmasligi, soha terminologiyasining izohli tahlili ko'rinishida bo'lishi, lozim bo'lsa, shevalardan ham so'z olish imkoniyati bo'lishi shart;
- d) mavzuga oid kichik matnlarni o'qish va og'zaki bajarish qismi – talabalarning darsdagi faolligi boshlanadi;
- e) mavzuni bajarish talablari ko'rsatilgan matnlarni yozma o'zlashtirish qismi – talabalarning ko'nikmaviy faolligi kuchayadi;
- f) auditoriyada mustaqil mashq bajarish qismi – talabalarning yozma va og'zaki faolligi oshadi;
- g) keyingi darsgacha yoki uyda mustaqil mashq bajarish qismi yoxud mavzuga ijodiy yondashuv qismi – talabalarning ijodiy faolligi ortadi. Bu holda talabalardan O'zR gimni, mashhur shoirlarning o'zbek xalqi va o'zbek tili haqidagi maroqli va ta'sirli she'rlarini yodlaganlar rag'batlantirilishi lozim. Ayni vaqtda fanlar bo'yicha o'quv uslubiy majmualar borligini bilamiz. Shu bilan birga o'qituvchilar qo'lida har kuni o'tadigan mavzusining konspekti ham bo'lishi maqsadga muvofiq. Albatta, bu darslarda til va nutq munosabati ham ma'lum darajada yoritilishi o'rinli [5, 3-33]. Shu bilan birga "O'zbek tili" fanining o'qitish prinsiplari va metodlari ham e'tiborga olinganligini esdan chiqarmaslik lozim [6, 3-138]. Shuningdek, "O'zbek tili" darslarida talabalar darslarni qanday va qay tarzda o'zlashtirishlariga qarab, ular rag'batlantirilishi va darslar yakunlangach, imtihon bilan baholanishi lozimligi mas'uliyatini ham his etishlari shart. Mazkur fan necha yil o'qitilsa ham, undan darslar yakunlangach, Davlat imtihoni olinishini rejalashtirish lozim. Bu esa talabalarning "O'zbek tili" bo'yicha darslarga e'tibori va mas'uliyatlarini oshiradi. Xullas, talabalar qaysi sohada ta'lim olgan bo'lmasin, ular bo'lajak mutaxassislar sifatida soha, davlat va ona vatan manfaatlariga xizmat qiladigan darajada har bir fandan, shu jumladan, "O'zbek tili" dan mustahkam bilim olishlari lozim. Buning uchun katta mas'uliyat shu sohalarda dars berayotgan "O'zbek tili" fani o'qituvchilariga ham tegishlidir. Shuning uchun ham O'zR Prezidenti Sh.Mirziyoev "Biz yoshlarga doir davlat siyosatini hech og'ishmasdan, qat'iyat bilan davom ettiramiz. Nafaqt davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga keltiramiz", deb bekorga aytmagan [7, 14].

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиёдова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. -Т.: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. 2010.3-27-бетлар.

2. Фуломов А., Қодиров М. Она тили ўқитиш методикаси. - Т: “Фан ва технологиялар”, 2012. 379 бет.
3. Қаҳҳорова Х. ва бошқалар. Ўзбек тили. Т., Университет, 2005.
4. Jim Burke. Thye English Teacher's ompanion. Hueinemann; 4 edition (Noveembeer 1, 2012). 392p; 4.1. Doug Lemov. Teach Like a Champion. Jossey-Bass; 1 edition (April 6, 2010) 332p.
5. Неъматов О., Бозоров О. Тил ва нутқ. - Т.: Ўқитувчи, 1993.
6. Фуломов А. Она тили ўқитиш принциплари ва методлари. - Т.: Ўқитувчи, 1992.
7. Мирзиёев Ш.Эркин ва фаровон демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.Т., Ўзбекистон, 2016.14-бет.

